

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089451>

УДК 34

В ПОИСКАХ ТАЛАНТОВ (ПОСВЯЩАЕТСЯ 220-ЛЕТИЮ МИНИЮСТА РОССИИ)

А.Н. Артамонов,

к.ю.н., заместитель начальника Главного управления
Минюста России по
Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону

Аннотация: Мы много (но достаточно ли?) уделяем внимания профессиональному определению подрастающих поколений. Формулируем критерии профессиональной подготовки, пытаемся создавать социальные лифты. В статье рассматриваются примеры биографий выдающихся представителей музыкального сообщества Человечества: певцов, композиторов, исполнителей. Каждый из них имел отношение к юридической профессии и деятельности, в том числе к ведомству Министерства юстиции России и других государств. На биографических примерах анализируется важность подхода к выбору профессии, выработки механизмов выявления талантов в молодом возрасте и способов его реализации.

Ключевые слова: профессия, юрист, юридический факультет, министерство юстиции

IN SEARCH OF TALENTS (DEDICATED TO THE 220TH ANNIVERSARY OF THE MINISTRY OF JUSTICE OF RUSSIA)

A.N. Artamonov,

Candidate of legal Sciences, Deputy head Of the main Department of the Ministry
of justice of Russia for the Rostov region,
Rostov-on-don

Annotation: We pay a lot (but enough?) attention to the professional definition of the rising generations. We formulate the criteria for professional training, we are trying to create social elevators. The article considers examples of biographies of prominent representatives of the musical community of Mankind: singers, composers, performers. Each of them was related to the legal profession and activities, including the department of the Ministry of Justice of Russia and other states. Biographical examples analyze the importance of an approach to

choosing a profession, developing mechanisms for identifying talents at a young age and ways to implement it.

Keywords: profession, lawyer, faculty of law, ministry of justice

Мы много уделяем времени, усилий для определения собственного жизненного пути, поиска будущей профессии, государства формируют условия выявления и раскрытия талантов своих граждан или привлечения (переманивания) чужих: иногда это получается, но, зачастую, складывается впечатление, что этот процесс носит случайный характер, и даже большому таланту и одаренности необходимы условия его раскрытия, прозорливый взгляд со стороны, поддержка близких людей и собственный труд, упорство и настойчивость.

Иногда необходима смелость идти наперекор сомнениям, скептическому отношению недоброжелателей или желающих тебе добра, которые настойчиво советуют выбрать более перспективную профессию и жизненный путь. Мы знаем массу нереализованных судеб, сломанных карьер, загубленных талантов, но вдохновляют нас, все же, другие примеры, некоторые из которых связаны с несостоявшимися профессиональными успехами в качестве юристов, в пользу творческих поисков, зачастую, связанных с определенным риском быть непонятым, неоцененным.

Это сейчас мы знаем их имена, восхищаемся их талантами, результатами творческих достижений, а в свое время все было не так однозначно и легко.

Чайковский П.И., родившись в 1840 году, его личность формировалась в условиях подготовки (вызревания) и проведения больших исторических изменений в нашей стране: реформ отмены крепостного права, создания новой судебной системы, институтов адвокатуры, нотариата [1-5].

Все это повлияло на интересы юного Петра, как и многих его ровесников – он поступил (точнее, был определен) в Императорское училище правоведения, которое окончил в 1859 году, имея, например, отличные оценки по церковному (было и такое), гражданскому, уголовному и финансовому праву, гражданскому, уголовному судопроизводству, местным законам, римскому праву, судебной медицине. В 1885 году, по случаю 50-летия училища он написал «Правоведческую песнь» для хора на собственный текст, а также «Правоведский марш».

После окончания Училища правоведения Чайковский П.И. поступил на службу в I отделение департамента Министерства юстиции. Совмещал государственную службу с музыкальными занятиями. Однако, не известно, приобрело бы Человечество достойного юриста и идеи, способствовавшие улучшению человеческой жизни, на что должна быть направлена правовая

мысль, но что мы могли бы потерять великого композитора – это точно, поскольку ни сам юный Петр Ильич не горел особым желанием, ни известные музыкальные педагоги того времени не разглядели в нем того, без чего сейчас вся мировая культура обходиться не могут.

А в то время один небезызвестный российский музыкальный педагог, пианист и композитор, немец по происхождению, к которому обратился отец Петра Ильича за оценкой перспектив сына, без какого-либо восторга отозвался о его способностях, по поводу чего с грустью спустя годы писал: «Если бы я мог предвидеть, что выйдет из тогдашнего правоведа...». Судьба же распорядилась совершенно верно, и в знаменитый и знаковый для России год, 1861, произошло, как потом определил сам Петр Ильич, его бегство из Министерства юстиции в Консерваторию [3-5].

В результате упомянутых уже реформ, появились присяжные поверенные, которые в наше время называются адвокатами. Помощником одного из них, знаменитого Плевако, был некоторое время Леонид Собинов, который в 1894 году закончил юридический факультет Московского университета. Параллельно с учебой на юрфаке и работой по юридической профессии Собинов учился на вокальном отделении Музыкально-драматического училища (ныне ГИТИС), после окончания которого сразу был приглашен солистом в Большой театр, но только через два года полностью оставил адвокатскую деятельность, посвятив себя музыке.

Сын оперного певца, солиста Мариинского театра и пианистки и певицы, в доме которых в Петербурге принимали музыкантов и артистов, по настоянию своих родителей поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета [5-8]. Самостоятельно изучал музыкально-теоретические дисциплины, до этого – частные уроки фортепиано, в 1904-1906 годах, брал частные уроки у Н.А. Римского-Корсакова.

Судя по всему, попыток реализовать себя на юридической ниве не было, зато мы получили композитора, пианиста и дирижера Игоря Стравинского.

В роду отца нашего следующего героя не было юристов, перспективы которых во второй половине XVIII века казались более радужными, чем судьба школьного учителя или пастора, поэтому он выбрал себе такой путь. Став уже адвокатом в королевском суде, ни прилежности, ни (как бы в наше время сказали) социальной ответственности не проявил: пил, музицировал, пытался что-то сочинять, но безуспешно. Однако успел ужиться на представительнице как раз известного кенигсбергского семейства юристов, чем и определил судьбу своего младшего сына Эрнста Теодора Вильгельма (третье имя его носитель со временем заменит на Амадея, в честь великого Моцарта) Гофмана.

Эрнст Теодор Амадей Гофман стал юристом (закончил юридический факультет Кенигсбергского университета) и всю жизнь пытался, как и его отец, изменить свою судьбу, избавиться от пути правоведа. Нам он известен, конечно, как писатель-романтик, сказочник, но был он и художником, и композитором.

Благодаря своему увлечению живописью, литературным творчеством и музыкой, ему удавалось и освобождаться, хотя и на время, от юридической профессии, например, будучи отстраненным от занимаемой должности в Познани за свои карикатуры, он был сослан в отдаленную прусскую провинцию, где занимался своими хобби.

С 18-ти лет Гофман дает уроки музыки, в 24 появляются его первые крупные музыкальные произведения. Им были написаны две фортепианные сонаты, квинтет для двух скрипок, альты, виолончели и арфы, четырехголосная месса в сопровождении оркестра и другие произведения. Кроме того он занимался и музыкальной критикой, публикуя в берлинских газетах критические статьи [5-8].

Благодаря профессии юриста, Гофман получил должность в Варшаве, где в возрасте 28 лет возглавил и Варшавское филармоническое общество, а также выступал дирижером в симфонических концертах, читал лекции о музыке.

Продвижение Наполеона на восток лишило Гофмана привычной атмосферы и возможности самореализовываться, он был вынужден искать себе и новые города для проживания, и иные занятия. Так появились его хорошо нам известные и оставившие в истории Человечества имя Гофмана литературные произведения.

Он еще будет возвращаться к композиторской деятельности, но в 1814 году, в возрасте, приближавшемся к сорока годам, в Берлине Гофман начинает трудиться в министерстве юстиции, где занимал разные должности. Он до конца своей жизни (а прожил он всего лишь 46 лет) был раздираем разновекторными и увлечениями, и сферами деятельности: с одной стороны юрист, чиновник, член правительственной комиссии по расследованию политических преступлений, с другой – художник, писатель, музыкант. В конце концов, его сатира, нежелание промолчать, смириться, пойти на компромисс привели к возбуждению против него судебного дела, что подорвало его здоровье и явилось причиной смерти.

В юности был нелегкий выбор между литературной и музыкальной стезей, в школьные годы писал блестящие сочинения, в издательстве отца приобщился и увлекся как профессиональной литературной работой, так и издательской деятельностью, в дальнейшем сумел успешно совмещать свои таланты и увлечения – издавал «Новую музыкальную газету», в которой публиковал и собственные статьи. Мать же

настаивала на поприще юриста, что повлекло за собой поступление в Лейпцигский университет, через год перевод в университет Гейдельберга. Однако страсть к музыке заставляла добиваться получения разрешения матери на оставление юридической профессии, что и состоялось в 1830 году, в возрасте двадцати лет, уже позже, в 40-м году XIX века ему было присвоено звание доктора философии в Лейпцигском университете. А речь идет о Шумане – одном из выдающихся композиторов эпохи романтизма.

Приведенные примеры знаменитых и даже великих творческих личностей разных эпох и народов, которые прошли путь искания себя, отказавшись от профессии юриста или совмещая с ней свои душевные порывы и творческие искания, дают каждому из нас собственные уроки: кто-то убеждается в том, что надо вовремя принять нужное решение, другие, как мы – представители юриспруденции, надеется на то, что именно правоведение способствовало раскрытию, шлифовке природных талантов, воспитанию характера, ответственности, трудолюбия, без которых любой талант остается лишь возможностью чем-то стать, воплотиться в радость, счастье, смысл жизни и вдохновение многих и многих людей на Земле.

Как раз этой задаче – созданию максимальных условий организации общества, государства, всех его институтов и должны быть направлены знания юристов, механизмы правовой науки и практики, тогда все мы сможем ощущать чары Юстиции – богини Справедливости.

На примере творческих путей, судеб всем известных, прежде всего благодаря их музыкальным достижениям, личностей можно сделать следующие выводы и предложения, применимые к нашим современным реалиям по поиску талантливой молодежи, раскрытию профессиональных качеств наших сограждан.

В рамках возобновившейся в последнее время дискуссии о необходимости усовершенствования нашей системы образования, предлагаем предусмотреть механизмы выявления талантов, творческих и иных наклонностей молодых людей, стимулирования расширения профессионального развития, возможностей получения второго и последующего образования. Для этого на нормативном уровне требуется предусмотреть обязанность (не право, основанное на доброй воле, которое, зачастую, подменяется производственной необходимостью) работодателей, например, предоставлять учебные отпуска сотрудникам, получающим не первое образование, в том числе не являющееся профильным, с точки зрения профессиональных обязанностей. На государственной, муниципальной службе наличие творческих проявлений, талантов необходимо учитывать при различных оценках служащих: аттестациях, включении в кадровый резерв и т.д., а в коммерческих структурах и сферах деятельности предусматривать

при налогообложении, стимулируя тем самым выявление и развитие соответствующих способностей, увлечений.

Мы уверены, что от подобной организации нашей публичной жизни выиграет все общество и государство, повысится как производительность труда, так и творческие находки во всех сферах общественных отношений, что позволит нам обеспечить решение любых задач, в том числе сплатить общество и провести импортозамещение любых товаров и услуг.

Список литературы

- [1] Орлова Е.М. Петр Ильич Чайковский. / Е.М. Орлова – М., 1990.
- [2] Штейнпресс Б.С. Энциклопедический музыкальный словарь. / Б.С. Штейнпресс, И.М. Ямпольский – М.: «Советская Энциклопедия», 1966.
- [3] Полянская М.И. Э.Т.А. Гофман в Берлине. Трагедия романтика при исполнении служебных обязанностей / М.И. Полянская // Лед и пламень: альманах. – Союз российских писателей, 2018.
- [4] Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. / И.Ф. Стравинский – Гос. Музыкальное издательство, 1963.
- [5] Житомирский Д.В. Роберт Шуман: Очерки жизни и творчества. / Д.В. Житомирский – М., 1964 – 2-е изд. – М., 2000.
- [6] Воспоминания о Л.В. Собинове. – Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1985.
- [7] Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы, 1866-1904 гг. / Н.А. Троицкий – Тула: Автограф, 2000.
- [8] К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки / предисловие М.Н. Покровского. – М. – Пг.: Госиздат, 1923.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Orlova E.M. Peter Ilyich Tchaikovsky. / EAT. Orlova – M., 1990.
- [2] Steinpress B.S. Encyclopedic musical dictionary. / B.S. Steinpress, I.M. Yampolsky – M.: "Soviet Encyclopedia", 1966.
- [3] Polyanskaya M.I. THIS. Hoffmann in Berlin. The tragedy of romance in the line of duty / M.I. Polyanskaya // Ice and fire: almanac. – Union of Russian Writers, 2018.
- [4] Stravinsky I.F. Chronicle of my life. / I.F. Stravinsky – State. Musical publishing house, 1963.
- [5] Zhitomirsky D.V. Robert Schumann: Essays on life and work. / D.V. Zhitomirsky – M., 1964 – 2nd ed. – M., 2000.
- [6] Memories of L.V. Sobinov. – Yaroslavl: Upper Volga book publishing house, 1985.

[7] Troitsky N.A. Advocacy in Russia and political processes, 1866-1904. / ON THE. Troitsky – Tula: Autograph, 2000.

[8] К.П. Победоностsev and his correspondents: Letters and notes / foreword by M.N. Pokrovsky. – М. – Pg.: Gosizdat, 1923.

© А.Н. Артамонов, 2022

Поступила в редакцию 30.05.2022

Принята к публикации 5.06.2022

Для цитирования:

Артамонов А.Н. В поисках талантов (посвящается 220-летию Минюста России) // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-1(20). С. 92-98.
URL: <https://ip-journal.ru/>